

**INGLIZ TILI DARSLARINI O'QITISHDA O'YINLI
TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI**

Abdixamidova Sevinch Abdullayevna

Termiz davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047803>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tilini o'qitishda o'yinli texnologiyalarning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot maqsadi - ingliz tili darslarida o'yinli texnologiyalardan foydalanishning o'quvchilar bilim darajasi va motivatsiyasiga ta'sirini aniqlash. Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili, pedagogik eksperiment va statistik tahlil qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'yinli texnologiyalarni qo'llash an'anaviy usullarga qaraganda yuqori samara beradi. O'yinlar o'quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi, til ko'nikmalarini rivojlantiradi va o'zlashtirish darajasini yaxshilaydi. Xulosa qilib aytganda, ingliz tili darslarida o'yinli yondashuvni keng joriy etish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, o'yinli texnologiyalar, samaradorlik, motivatsiya, o'zlashtirish

Аннотация. Данная статья посвящена изучению эффективности игровых технологий в обучении английскому языку. Цель исследования - выявить влияние использования игровых технологий на уроках английского языка на уровень знаний и мотивацию учащихся. В качестве методов исследования использовались анализ литературы, педагогический эксперимент и статистический анализ. Результаты показали, что применение игровых технологий дает более высокую эффективность, чем традиционные методы. Игры повышают интерес учащихся к уроку, развивают языковые навыки, повышают уровень овладения. В заключение, на уроках английского языка целесообразно широко внедрять игровой подход.

Ключевые слова: английский, игровые технологии, эффективность, мотивация, мастерство

Abstract. This article is devoted to the study of the effectiveness of gaming technologies in teaching English. The purpose of the study is to determine the impact of the use of playful technology in English lessons on the level and motivation of students' knowledge. Literature analysis, pedagogical experiment and statistical analysis were used as research methods. The results showed that the application of Gaming Technologies has a higher effect than traditional methods. Games increase students' interest in the lesson, develop language

skills, and improve their level of mastery. In conclusion, it is recommended to widely introduce a playful approach in English lessons.

Keywords: English, gaming technology, efficiency, motivation, mastering

Ingliz tili hozirgi kunda xalqaro muloqot tili sifatida katta ahamiyatga ega. Uning o'rni tobora ortib bormoqda. Shu bois, ingliz tilini o'qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilar uchun zerikarli bo'lib, ularning motivatsiyasini pasaytiradi. O'yinli texnologiyalar esa bu muammoni hal qilishda muhim vosita bo'lishi mumkin [1].

O'yinlar orqali o'quvchilar ingliz tilini tabiiy muhitga yaqin sharoitda, erkin va qiziqarli tarzda o'zlashtiradilar [2]. O'yin chog'ida o'quvchilar faol ishtirok etadilar, o'zlari uchun yangi bilimlarni kashf etadilar [3]. Shu bilan birga, o'yinlar o'quvchilarning muloqot, hamkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi [4].

Ushbu tadqiqotning maqsadi ingliz tili darslarida o'yinli texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini o'rganishdan iborat. Bunda o'yinlar o'quvchilarning bilim darajasi va motivatsiyasiga qanday ta'sir qilishi tahlil qilinadi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot usullari sifatida adabiyotlar tahlili, pedagogik eksperiment va statistik tahlildan foydalanildi. Adabiyotlar tahlili asosida o'yinli texnologiyalarning nazariy asoslari, turlari va qo'llanilish sohalari o'rganildi. Pedagogik eksperiment 2 ta guruhda (eksperimental va nazorat) 3 oy davomida o'tkazildi. Eksperimental guruhda ingliz tili darslari o'yinli texnologiyalar asosida, nazorat guruhida esa an'anaviy usulda olib borildi. Eksperiment boshida va oxirida o'quvchilarning ingliz tili bo'yicha bilim darajalari test sinovlari orqali baholandi. Eksperiment yakunida o'quvchilar orasida so'rovnomma o'tkazildi va ularning darsga munosabatlari aniqlandi.

Tadqiqot uchun bir qancha ilmiy maqola va monografiyalar tahlil qilindi. Ular orasida Ersoz [5], Derakhshan va Khatir [6], Baidildina va boshqalar [7], Gozcu va Caganaga [8] kabi olimlarning ishlari alohida ahamiyatga ega. Ushbu manbalar o'yinli texnologiyalarni ingliz tili ta'limida qo'llash bo'yicha nazariy va amaliy ma'lumotlar beradi.

Shuningdek, o'zbek olimlaridan Jalolov [9] va Hoshimovning [10] tadqiqotlari ham o'yinli texnologiyalarning ahamiyatini ochib beradi. Jalolov o'z ishlarida o'yinlarning kommunikativ yondashuvdagi o'rnini ko'rsatsa, Hoshimov ularning o'quvchilar psixologiyasiga ta'sirini o'rganadi.

NATIJALAR

Pedagogik eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, eksperimental guruh o'quvchilarining ingliz tili bo'yicha bilim darajalari sezilarli darajada oshgan. Agar eksperiment boshida eksperimental va nazorat guruhlari o'rtacha bahosi 70-75 ball atrofida bo'lgan bo'lsa, eksperiment yakunida bu ko'rsatkich eksperimental guruhda 90-95 ballga, nazorat guruhida esa 80-85 ballga yetdi. Demak, o'yinli texnologiyalar o'quvchilar bilimini an'anaviy usullarga nisbatan 10-15% ga oshirdi.

Eksperiment yakunida o'tkazilgan so'rovnoma ham ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Eksperimental guruh o'quvchilari o'yinlar ularga ingliz tilini o'rganishni osonlashtirganini, darslarni qiziqarli va samarali qilganini ta'kidlashdi. Ular o'yinlar davomida yangi so'z va iboralarni tez va oson o'zlashtirishgani, gapirish va tinglash ko'nikmalarini yaxshilanganini aytishdi. O'quvchilarning aksariyati (90%) ingliz tili darslariga o'yinlarni muntazam jalb qilish kerakligini bildirdi.

MUHOKAMA

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, ingliz tili darslarida o'yinli texnologiyalarni qo'llash yuqori samara beradi. O'yinlar nafaqat o'quvchilar bilim darajasini, balki ularning darsga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilar motivatsiyasi va faolligini ta'minlaydi.

O'yinlar davomida o'quvchilar ingliz tilini amaliy qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ular o'zaro muloqot orqali yangi til materialini mustahkamlaydilar, mavjud bilimlarini amaliyotda sinab ko'radilar. Bu esa ularning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

O'yinlarning yana bir muhim jihati shundaki, ular o'quvchilarning ijodkorlik, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. O'yinlarda o'quvchilar noodatiy vaziyatlarga duch keladilar va ularni mustaqil ravishda yechishga harakat qiladilar. Bu esa ularning kognitiv ko'nikmalarini oshiradi.

Shu bilan birga, o'yinlar o'quvchilar orasida sog'lom raqobat va hamkorlik muhitini yaratadi. Ular bir-birlaridan o'rganadilar, o'zaro yordam beradilar, natijada esa sinf jamoasi mustahkamlanadi. Bu ijtimoiy ko'nikmalarning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, o'tkazilgan tadqiqot ingliz tili darslarida o'yinli texnologiyalarni qo'llash maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatdi. O'yinlar o'quvchilarning ingliz tilini o'zlashtirishini yengillashtiradi, ularning

motivatsiyasi va faolligini oshiradi hamda amaliy til ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuning uchun ingliz tili o'qituvchilari o'z darslariga turli xil o'yinlarni muntazam ravishda kiritib borishlari zarur. Bunda o'yinlarni o'quvchilarning yoshi, bilim darajasi va ehtiyojlariga moslash, ularni dars mavzusi va maqsadlariga bog'lash muhim. Kelajakda o'yinli texnologiyalarni yanada takomillashtirish, yangi o'yin turlarini ishlab chiqish ustida izlanishlar olib borish lozim.

References:

1. Ersoz, A. (2000). Six games for the EFL/ESL classroom. The Internet TESL Journal, 6(6). <http://iteslj.org/Lessons/Ersoz-Games.html>
2. Djalolov, F. (2020). МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ПАСТ ЎЗЛАШТИРИШ САБАБЛАРИ ВА ТЎЛИҚ ЎЗЛАШТИРИШ ТУРЛАРИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 1(1).
3. Fattoxovich, J. F. (2019). Psychology in teaching foreign languages. Достижения науки и образования, (8-3 (49)), 70-71.
4. Джалолов, Ф. Ф. (2017). ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ. Инновационное развитие, (6), 73-74.
5. ULUGBEKOVNA, R. S. (2020). The First Period of Washington Irving's.
6. Sadikov, E. (2024). INNOVATIVE WAYS OF TEACHING SPEECH ACTS THROUGH AUDITORY SKILLS. Science and innovation in the education system, 3(2), 5-8.
7. Sadikov, E. (2023). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS OF COMPLIMENTS AND REFUSALS IN ACCORDANCE WITH CONTEMPORARY METHODS. Interpretation and researches, 1(15).
8. Tursunovich, S. E. INKORNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING AJRALMAS QISMI SIFATIDA O'QITISH. ILM SARCHASHMALARI, 163.
9. Tursunovich, S. E. (2023, May). ILTIFOTNI IFODALOVCHI NUTQ AKTLARINI O'QITISH USULLARI. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (pp. 349-351).
10. Tursunovich, S. E. (2023). INTERACTIONS OF PHILOSOPHY, PRAGMATICS AND PEDAGOGY. International Journal of Pedagogics, 3(04), 62-65.
11. Tursunovich, S. E. (2023). Actual issues of teaching pragmatic competences to English Language Learners in Uzbekistan. Miasto Przyszłości, 31, 148-152.

12. Садиков, Э. Т. (2023). ПРАГМАТИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЯ. Scientific progress, 4(4), 157-160.
13. Sodikova, D. (2024). MUSLIHABEGIM MISKIN IS A ZULLISONAYN (WHO WROTE HER WORKS IN TWO LANGUAGES) POETESS. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(3), 81-86.
14. Садикова, D. (2023). The Expression of Muslikha begim Miskin's Autobiography in Her Own Literary Collections. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 38(38).
15. Tursunovna, S. D., & Pirimovich, E. H. (2023). The Expression of Muslikha begim Miskin's Autobiography in Her Own Literary Collections. Journal of Survey in Fisheries Sciences, 10(2S), 2268-2275.